

УДК 616.33-007.271:616.001.17-089-072.1
**МАЛОИНВАЗИВНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО
ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОГО СТЕНОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ
ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник
ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», д.м.н.;

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд. хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.;

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.;

АБДУРРАХМОНЗОДА ЛОИК АБДУРРАХМОН

директор Республиканской клинической больницы г.Дангары Хатлонской области
Республики Таджикистан, к.м.н.;

АМИРХОНОВ ЗУХУРБЕК САЙФУЛЛОЕВИЧ

капитан мед.службы, начальник первого хирургического отделения Центрального
военного госпиталя Министерства обороны Республики Таджикистан;

НАУБАТОВ НЕЪМАТУЛЛО ИБОДОВИЧ

врач-хирург ЦРБ Кабадиянского района Хатлонской области Республики Таджикистан.

Цель работы. Оценка эффективности гибридной лапароскопической технологии при лечении декомпенсированного пилородуоденального стеноза (ПДС) у пациентов с высоким операционным риском.

Материал и методы: Проведен анализ результатов лечения 3 пациентов с декомпенсированным ПДС, алиментарной дистрофией (ИМТ 16,0-16,4 кг/м²) и тяжелыми нарушениями гомеостаза. Применена оригинальная методика комбинированного вмешательства: лапароскопическая мобилизация дуоденального комплекса и формирование поперечного гастродуоденоанастомоза (ПГДА) из мини-лапаротомного доступа.

Результаты: Использование прецизионного двухуровневого непрерывного шва позволило сократить время вмешательства и минимизировать хирургическую травму. Отмечена ранняя активизация больных и восстановление эвакуаторной функции желудка к 6-8 суткам. В отдаленном периоде (6 мес.) зафиксирована полная реабилитация пациентов с восстановлением массы тела (средняя прибавка 10кг) и нормализацией моторно-эвакуаторной функции гастродуоденальной зоны.

Заключение: Гибридная технология ПГДА является эффективной малоинвазивной альтернативой радикальным операциям у лиц пожилого и старческого возраста. Она обеспечивает надежный гемостаз, герметичность анастомоза и линейное рубцевание тканей без риска отдаленной деформации.

Ключевые слова: пилородуоденальный стеноз, группа высокого риска, прецизионный шов, гибридные операции, гастродуоденоанастомоз.

A MINIMALLY INVASIVE TREATMENT TACTIC FOR DECOMPENSATED PYLORODUODENAL STENOSIS IN PATIENTS WITH HIGH SURGICAL AND ANESTHESIOLOGICAL RISK: EXPERIENCE WITH HYBRID TECHNOLOGIES

KADYROV D.M., TABAROV Z.V., SAIDALIEV SH.SH., ABDURRAHMONZODA L.A., AMIRKHONOV Z.S., NAUBATOV N.I.

Aim: To evaluate the effectiveness of a hybrid laparoscopic technique for the treatment of decompensated pyloroduodenal stenosis (PDS) in patients with critical surgical risk.

Materials and Methods: We analyzed the treatment outcomes of three patients with decompensated pyloroduodenal stenosis, alimentary dystrophy (BMI 16.0-16.4 kg/m²), and severe homeostasis disorders. A unique combined intervention technique was used: laparoscopic mobilization of the duodenal complex and formation of a transverse gastroduodenal anastomosis (TGDA) through a mini-laparotomy approach.

Results: The use of a precision two-level continuous suture reduced the procedure time and minimized surgical trauma. Early patient mobilization and restoration of gastric evacuation function were noted within 6-8 days. In the long-term follow-up (6 months), complete patient rehabilitation was observed, with weight restoration (average gain of 10 kg) and normalization of gastroduodenal motor and evacuation function.

Conclusion: The hybrid TGDA technique is an effective, minimally invasive alternative to radical surgery in the elderly. It ensures reliable hemostasis, anastomotic integrity, and linear tissue healing without the risk of long-term deformity.

Key words: pyloroduodenal stenosis, high-risk group, precision suture, hybrid operations, gastroduodenal anastomosis.

Введение. Развитие современной абдоминальной хирургии характеризуется активным внедрением видеоэндоскопических технологий. Лапароскопические вмешательства при осложненной язвенной болезни (ЯБ) позволяют существенно снизить хирургическую агрессию, что особенно актуально для пациентов пожилого и старческого возраста [3,5,6]. Современный этап ознаменован переходом к гибридным (комбинированным) операциям, сочетающим прецизионность лапароскопии с надежностью традиционных микрохирургических техник [7,8,10].

Лечение декомпенсированного пилорoduodenального стеноза (ПДС) у пациентов группы высокого риска остается сложной задачей. Выраженные нарушения гомеостаза, алиментарная дистрофия и тяжелая сопутствующая патология делают радикальные вмешательства (резекции) чрезмерно опасными [9,11]. По данным литературы, летальность и частота осложнений при традиционных операциях у такой категории больных могут достигать 26,1%. В связи с этим, поиск миниинвазивных способов восстановления пассажа пищи является приоритетным направлением.

Цель работы- продемонстрировать опыт успешного клинического применения комбинированной лапароскопической гастродуоденостомии с элементами экономного мини-доступа у пациентов с декомпенсированным ПДС и высоким уровнем анестезиологического риска.

Материал и методы. Под наблюдением находились трое пациентов с декомпенсированным ПДС. Группу составили двое мужчин и одна женщина (возраст 35, 46 и 70 лет). Длительность язвенного анамнеза варьировала от 10 до 30 лет.

Все пациенты при поступлении находились в состоянии выраженной алиментарной дистрофии (ИМТ 16,0-16,4кг/м²). Клиническая картина характеризовалась тяжелым гастростазом (объем застойного содержимого от 800 до 1700 мл). Лабораторно подтверждена декомпенсация электролитного обмена (K⁺ < 3,3 ммоль/л, Na⁺ < 135 ммоль/л, Cl⁻ < 97 ммоль/л) и белковая недостаточность (общий белок < 56 г/л, альбумин < 29 г/л).

Диагноз подтвержден данными ФГДС и рентгеноконтрастного исследования (задержка бариевой взвеси более 48 часов). Предоперационная подготовка (9-11 суток) включала интенсивную коррекцию метаболических нарушений, декомпрессию желудка и энтеральную нутриционную поддержку смесями типа «Нутриэн». Суть методики сводилась к следующему: Лапароскопический осуществлялась ревизия брюшной полости, адгезиолизис («мантия» ДПК), мобилизация пилородуоденальной зоны по Кохеру. С помощью интракорпоральных швов-держалок препилорический отдел желудка и постстенотический отдел ДПК сближались и нити выводились наружу. Далее через косой трансректальный доступ (5-6 см) зона будущего анастомоза выводилась в рану. Формировался ПГДА с использованием оригинальной методики двухуровневого непрерывного прецизионного шва нитью PDS 4/0 и Викрил 4/0. При этом задняя губа ушивалась непрерывным швом без захвата слизистой оболочки, а передняя - вворачивающим швом типа Шмидена. В завершении выполнялась мезоперитонизация зоны соустья ранее выделенной «мантией» ДПК. Общая продолжительность операции составила 80-100 минут.

Результаты и их осуждение. Клиническое применение гибридной технологии показало высокую эффективность в практике. Все пациенты перенесли вмешательство адекватно. В послеоперационном периоде осложнений (несостоятельность, кровотечение) не зафиксировано. Эвакуаторная функция желудка восстанавливалась к 6-8 суткам на фоне продолжающейся нутриционной поддержки.

В отдаленном периоде (до 6 месяцев) у всех пациентов отмечена положительная динамика: прибавка массы тела (в среднем на 10кг), отсутствие диспепсии. Рентгенологически: объем желудка сократился, пассаж контраста порционно-ритмичный, полная эвакуация в течение 2,5 часов. Эндоскопически: анастомоз свободно проходим, признаков анастомозита нет.

Тактика лечения декомпенсированных стенозов у пациентов пожилого и старческого возраста, отягощенных выраженной алиментарной дистрофией и критическими нарушениями гомеостаза, чаще всего ограничивается наложением обходных анастомозов. Однако традиционный лапаротомный доступ у данной категории лиц сопряжен с высоким риском: частота послеоперационных осложнений, по сведениям ряда исследователей, достигает 26,1% [3].

В современной хирургической практике лапароскопические вмешательства при осложненной язвенной болезни признаны одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся направлений [12]. Согласно накопленным литературным данным, использование комбинированных (гибридных) технологий при формировании гастроэнтероанастомоза способствует существенному снижению числа послеоперационных неудач [2,4]. Минимальная травматичность операционного доступа позволяет обеспечить раннюю реабилитацию пациентов, что критически важно для профилактики гипостатических осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Несмотря на очевидные преимущества, методологические аспекты и фундаментальные принципы малоинвазивных гибридных вмешательств остаются недостаточно изученными [1]. Существующие классификации этапов таких операций несовершенны и не в полной мере раскрывают технические нюансы процесса [4,9]. В литературе отсутствует унифицированный интраоперационный алгоритм, четко определяющий объем манипуляций на лапароскопическом этапе и регламентирующий порядок перехода к открытому этапу операции.

Более того, до настоящего времени не сформированы однозначные показания и противопоказания к дифференцированному применению различных техник в зависимости от локализации процесса и степени деструкции тканей. Дефицит детального описания оперативной техники [5, 11] свидетельствует об отсутствии единой хирургической концепции применения комбинированных малоинвазивных вмешательств. В связи с этим представленный нами вариант изолированного дренирующего вмешательства у больных

группы высокого риска с декомпенсированным рубцово-язвенным ПДС является своевременным вкладом в решение данной проблемы.

Выводы. У пациентов старшей возрастной группы и лиц с критическими нарушениями гомеостаза радикальная хирургия ЯБ зачастую неприемлема. Применение мини-доступа в сочетании с лапароскопией позволяет минимизировать травму передней брюшной стенки, что обеспечивает раннюю активизацию больных и снижает риск легочных и тромбоэмболических осложнений. Прецизионный шов обеспечивает герметичность и заживление по типу первичного натяжения, исключая риск рубцовой деформации соустья в будущем. Гибридная лапароскопическая гастродуоденостомия является патогенетически обоснованной альтернативой, повышая качество жизни пациентов группы высокого риска.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Галлямов Э.А. и соавт. Одномоментные лапароскопические операции //Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал хирургии имени Б.В.Петровского.2014. №3.С.70-77.
2. Глушков Н.И., Горшенин Т.Л., Дулаева С.К. Видеоассистированная гастроэнтеростомия при пилородуоденальном стенозе у больных пожилого и старческого возраста //Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета. 2017. Т. 9. № 4. С. 23–28.
3. Глушков Н.И., Горшенин Т.Л., Дулаева С.К. Опыт хирургического лечения пилородуоденального стеноза у больных пожилого и старческого возраста с высоким операционно-анестезиологическим риском //Профилактическая и клиническая медицина. 2018. № 2 (67). С. 62–68.
4. Грубник Ю.В., Фоменко В.А., Московченко И.В., Кравченко А.И. Лапароскопические операции в лечении осложненных дуоденальных язв //Вестник неотложной и восстановительной хирургии. 2012. Том13,№ 4. С. 477- 479.
5. Джамалов С.И., Умаров Д.А. Малоинвазивный способ хирургического лечения язвенных пилородуоденальных стенозов //Медицина: теория и практика.- 2019. - том 4 спец.выпуск. С. 187 - 188.
6. Ерьско Ф.А., Багдасаров В.В., Герасимов А.Н. Выбор способа оперативного лечения язвенного пилородуоденального стеноза в зависимости от объективной оценки тяжести состояния больного //Современные проблемы науки и образования.2017.№ 5. С.12-25.
7. Могилевец Э.В. Лапароскопический гастроэнтероанастомоз при послеожоговом декомпенсированном пилородуоденальном стенозе //Гепатология и гастроэнтерология. 2020. Т.4.№ 2. С. 207-211.
8. Никитин В.Н., Клипач С.Г. Двухуровневый непрерывный шов в лечении больных прободной пилородуоденальной язвой //РМЖ. 2016. №23. С. 1566-1569.
9. Нишанов М.Ф., Нишанов Ф.Н., Абдуллажанов Б.Р., Ибрагимов Б.И., Каримжонов Х.А. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, осложненная пилородуоденальным стенозом, как проблема хирургической гастроэнтерологии (обзор литературы) //Журнал теоретической и клинической медицины. 2018. №2. С. 87 - 91.
10. Полуэктов В.Л., Никитин В.Н., Ситникова В.М., Пархоменко К.К., Ганенков М.В., Вяльцин А.С. Ушивание или иссечение прободной дуоденальной язвы? Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2020;23(1):48-57.
11. Сажин В.П., Федоров А.В. Современные принципы применения лапароскопических операций при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки//Хирургия. Журнал имени Н.И.Пирогова.2001. №6. С.12-17.
12. Черноусов А.Ф., Хоробрых Т.В., Зубарева М.В., Короткий В.И., Абдулхакимов Н.М., Салихов Р.Е. Результаты повторной резекции желудка по Бильрот-I и органосохраняющих операций при лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки //Новости хирургии.2020.том 28.№1.С.112- 129.